

Mihaela BUZATU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion
Creangă din Chișinău

Managementul comunicării educaționale de la începuturi până în prezent

Rezumat: În articol s-a urmărit evoluția înțelesurilor managementului comunicării educaționale de-a lungul timpului. Abordarea istorică a comunicării educaționale (pedagogice) face referință la noțiunea de comunicare și la cea de management al comunicării educaționale. Comunicarea este o activitate în care fiecare individ se angajează încă de la naștere. Preocuparea pentru studiul comunicării, al retoricii își are începuturile în

Antichitate. Tot atunci intelectualii vremii se preocupau de studiul pedagogiei. Deoarece comunicarea este un factor sine qua non în practicarea pedagogiei, se poate considera că odată cu studiul pedagogiei a avut loc și studiul comunicării educaționale. Din Antichitate și până în zilele noastre, comunicarea educațională a avut la bază relația școală-familie-comunitate, considerându-se că aceștia sunt factorii determinanți ai educației.

Cuvinte-cheie: comunicare, educație, managementul comunicării educaționale, copil, profesor, istoria pedagogiei.

Abstract: The article analyzes the development of the meanings of educational communication management through history. Historically, educational communication involves such concepts as communication and educational communication management. Communication is an activity that everybody is engaged in virtually from birth. Interest in the study of communication and rhetoric was first manifested in Antiquity. That was also the era when many intellectuals started taking an interest in the study of education. Since communication is a sine qua non component of education, the study of educational communication developed concurrently with the study of education itself. Educational communication has always been based on the school-family-community relationship, accepting these as the decisive factors of education.

Keywords: communication, education, educational communication management, child, teacher, history of education.

Relațiile interpersonale au la bază comunicarea. Actul comunicării presupune cunoașterea unui cod comun, finalizând cu o experiență nouă pentru toți interlocutorii. Din punct de vedere etimologic, termenul *a comunica* își are originea în latinescul *communico*, -are, -avi, -atum (*a face comun (dând), a împărți ceva cu cineva, a împărțși; a face comun (luând), a-și asocia, a lua asupra sa*) [6, p. 89]. Așadar, principalul rol al comunicării este acela de a pune în comun, a împărțși idei, informații, emoții. *Managementul*, în sens larg, reprezintă activitatea de a conduce. *Managementul comunicării educaționale* se referă la „aptitudinile manageriale în domeniul relațiilor interpersonale pe care profesorul le exercită în raport cu elevii percepuți ca grup” [11, p. 3].

Așa cum indică Teodor Pătruță, „comunicarea educațională respectă o schemă ce include: agenții comunicării, distanța dintre ei, așezarea lor, canalul de transmitere a mesajului, cadrul instituțional în care are loc, tipul de cod (oficial, didactic, colocvial, mass-media etc.), situația de comunicare (lecție, interviu, dezbateri, sesiune științifică etc.), repertoriile active sau latente ale emițător-receptorului, respectiv receptor-emițătorului, retroacțiunile practicate și „zgomotul” de canal (factorii de bruij)” [9, pp. 39-40].

Primele referiri documentare la comunicare au apărut în Antichitate. Sofiștii greci, prin retorica lor speculativă, au provocat reacția lui Platon și Aristotel într-un „civilizarea logică a discursului” [8, p. 7]. Deși s-a dezvoltat în cadrul filosofiei sau al retoricii, studiul comunicării începe cu studiul limbajului. Gânditori ca Gorgias, Demostene, Cicero ș.a. au elaborat reguli de compoziție a discursului, au îmbogățit arta persuasiunii. Creațiile filosofice ale Antichității, ale Evului Mediu și ale Renașterii aduc idei, judecăți, considerații importante despre comunicare. De-a lungul timpului, aceasta s-a bucurat de tot mai multe studii: Școala de la Toronto (mijloace de comunicare); Studiile culturale britanice (ascultarea activă); Școala Semiotică (construirea sensului); Școala de la Palo Alto (axiomele comunicării), conform acestora din urmă, „totul este comunicare” [4, p. 359]. Paul Watzlawick și colegii lui au propus o teorie pragmatică a comunicării, care a luat forma unei axiomatici a comunicării:

1. *Nu putem să nu comunicăm* – orice comportament constituie un mesaj (tăcerea, tonul vocii, gesturile transmit un mesaj);
2. *Nivelurile comunicării: conținut și relație* – relația, indiferent de natura ei (verbală, paraverbală, nonverbală) înglobează conținutul mesajului;

3. *Punctuația secvenței de comunicare* – reprezintă un proces continuu, care, în termeni behavioriști, vizează interacțiunea dintre emițător și receptor pe baza „stimulilor”, a „repoziționării” și a „răspunsurilor”, cu precizarea că, în cazul dezacordului în comunicare (al conflictului), răspunsul poate fi interpretat de către interlocutor drept stimul;
4. *Comunicarea digitală și comunicarea analogică* – cele două tipuri de comunicare coexistă: analogicul vizează partea iconică, iar digitalul se bazează pe convenția lingvistică;
5. *Interacțiunea simetrică și interacțiunea complementară* – presupune raporturi de putere între participanții la comunicare sau comportamente de tip oglindă (mesajelor pozitive li se răspunde cu mesaje pozitive, iar celor negative – cu mesaje negative) [8, pp. 12-18].

Există mai multe variante de clasificare a comunicării, în baza unor criterii precum: relația dintre interlocutori (comunicare verticală sau orizontală); tipul mesajului (verbal, nonverbal, paraverbal); domeniul comunicării (mass-media, familia, școala etc.) ș.a.m.d.

De vreme ce comunicarea educațională ține de orice formă de învățare (în familie, în societate, în instituții specializate), ea poate fi considerată ca având aceeași vârstă ca și omenirea însăși. Încă de la începuturi, omul a manifestat curiozitate, dorința de a descoperi, de a socializa și de a învăța prin imitație și prin experimentare. Una dintre componentele comunicării educaționale este dimensiunea pedagogică. Din nevoia de comunicare la distanță și de consemnare a unor informații, în Egipt s-au dezvoltat primele școli. În urmă cu aproximativ 5000 de ani au fost folosite primele semne de scriere (circa 500 în Mesopotamia și Egipt; câteva mii în China). Învățarea semnelor de către scribi presupunea o muncă istovitoare, de câțiva ani. Modelele pedagogice ale perioadei antice s-au dezvoltat pe măsura evoluției educației în Grecia și Roma Antică. Inițial, educația era realizată de către preoți în temple și piețe, apoi și în școli [2, p. 12].

Sistemul comunicațional al pedagogiei poate fi împărțit, din punct de vedere cronologic, în perioada tradițională și perioada modernă. Sistemul comunicațional al pedagogiei tradiționale a cunoscut perioada cea mai organizată în Evul Mediu, în secolele XII-XIII, când în Europa Occidentală se dezvoltă universitățile. Mai târziu, urmând modelul învățământului universitar, evoluează învățământul secundar și cel primar. Specificul acestui sistem ține de o filosofie descriptivă, reprezentativă pentru secolul al XIX-lea, pentru care știința este privită ca produs. Altfel spus, cunoștințele sunt gata elaborate și transmise educaților, aceștia având preponderent rolul de receptori și eventual de imitatori de modele. Așadar, accentul cade pe conținutul abstract, pe care educații

trebuie să îl însușească, urmărind informațiile transmise de cadrul didactic, fără a beneficia de metode deductive de învățare ori de observare directă, de experimentare sau de alte metode care implică gândirea critică [8, pp. 36-73].

Modelul tradițional de învățământ își are rădăcina psihologică în teoria asociaționistă, întâlnită inițial în filosofia aristotelică a cunoașterii, iar mai târziu în școala filosofică a empiriștilor John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley, David Hume, David Hartley, Alexander Bain, James Mill, Hermann von Ebbinghaus, Harvey A. Carr, Edward S. Robinson etc. Conform lui Aristotel, cunoașterea pornește de la percepția senzorială, dar se ridică ulterior la un nivel mai înalt, acel al generalului și universalului. Învățarea apare ca urmare a efectului contiguității și a existenței similarității și contrastului (asocierea de asemănări și deosebiri).

Concepția pedagogică aristotelică a servit drept determinantă a unor principii didactice (Jan Amos Comenius): principiul intuiției, al accesibilității, al temeiniciei, al sistematizării, al succesiunii logice. De asemenea, la temelie regulilor carteziene (trecerea de la simplu la dificil, de la particular la general, de la concret la abstract, de la apropiat la depărtat) stă teoria asociaționistă. Memoria reprezintă cheia învățării, ceea ce determină atenția deosebită acordată exercițiului, expunerii, memorizării și reproducerii. În această perioadă, limbajul reprezintă principala formă de transmitere a cunoștințelor. Învățarea își are baza în transfigurarea realității, care își găsește suportul în forța cuvântului, iar nu în percepția senzorială, în experiența sensibilă. În acest caz, experiența directă, concretă, practică este considerată inferioară, secundară celei abstracte. Informațiile aduse de profesor poartă girul autorității acestuia, conferindu-le celor educați un sentiment de securitate. Așadar, accentul cade pe verbalism, pe limbajul unidirecțional, copiii devin simpli receptori (consumatori), neavând posibilitatea de a deveni producători, contribuabili pentru dezvoltarea cunoștințelor însușite [2, pp. 14-60].

Educația presupune doi timpi pedagogici: unul de asimilare a informațiilor (învățarea) și unul de verificare (evaluarea) a calității receptării informațiilor. În prim plan se poziționează *a cunoaște* cât mai mult, capacitatea de memorare și reproducere. Rezultatul evaluării este transmis prin măsuri pozitive sau negative.

Modelul logocentric identifică două tipuri de profesori: profesorul preocupat de disciplina științifică (se axează pe lecturile de specialitate, dorește să fie în pas cu noutățile din domeniu); profesorul preocupat de actul transmiterii cunoștințelor (interesat de didactica predării, de procedeele de comunicare a cunoștințelor). În ambele cazuri, profesorul este un intermediar între noțiunile transmise și educat. În acest context, elevul se comportă asemeni unui „recipient”, care manifestă

o învățare pasivă prin receptare (sporirea cantitativă a achizițiilor) sau prin imitație (în cazul deprinderilor). În ceea ce privește învățarea prin instruire, creativitatea și inițiativa sunt puțin sau deloc exploatare [3, p. 43].

Au fost identificate următoarele tipuri de relație profesor-elev: cu caracter personal în sens unic, din-spre profesor spre elev; cu caracter impersonal, în care fiecare actor își îndeplinește rolul: profesorul transmite cunoștințe în aceeași manieră, indiferent de auditoriu, iar educații sunt simpli receptori, care trebuie să manifeste interes față de mesajul pedagogic. Cu cât mai mică este vârsta educatului, cu atât această relație tinde să devină mai traumatizantă; relația pedagogică se poate transforma în una de autoritate, pe măsură ce cunoștințele transmise capătă girul profesorului, fără să mai poată fi puse la îndoială [3, p. 44].

Așadar, învățământul tradițional are o orientare intelectualistă, logocentrică, axată pe știință și abstractizare, elevului revenindu-i cu precădere rolul de receptor. Învățarea se realizează prin reproducere de cunoștințe și imitare pentru formarea deprinderilor.

Comunicarea a reprezentat dintotdeauna un factor esențial în educație. Totuși, înțelegerea termenului de *comunicare educațională* a suferit cu timpul modificări. Dacă în sistemul tradițional semnificația acestuia se egala cu „transmitere”, în sistemul comunicațional modern el capătă noi valențe: de „împărtășire, punere în comun”. În ultimele decenii, învățământul a îmbrățișat noțiunea de *comunicare interpersonală*, care presupune dezvoltarea unor relații de tip elev-cunoaștere-profesor; elev-cunoaștere-elev; elev-cunoaștere-multimedia. Se dorește, astfel, înlocuirea actului de comunicare unidirecțional și unifuncțional cu unul multidirecțional și multifuncțional [3, p. 47].

Sistemul comunicațional modern (a doua jumătate a secolului al XX-lea) s-a depărtat de concepția tradițională a comunicării, conferindu-i acesteia un înțeles mai complex. Comunicarea educațională nu mai înseamnă doar transfer de cunoștințe (educatul-receptor rareori devine emițător), ci și analiza noilor informații, interactivitate în învățare cu sprijinul comunicării (educatul-receptor poate deveni deseori emițător): elev-cunoaștere-profesor; elev-cunoaștere-elev; elev-cunoaștere-multimedia.

Conform principiului reciprocității, afirmația emițătorului găsește sprijin în afirmația celuilalt. Relația de comunicare educațională ține seama de feedback-ul pozitiv sau negativ, verbal sau nonverbal din partea interlocutorului. În funcție de reacția interlocutorului, emițătorul va prezenta enunțuri/comportamente menite să întărească mesajul sau să îl reformuleze, așa încât să se ajungă la un punct de vedere acceptat de majoritatea celor implicați în relația de comunicare (principiul influenței). Dacă sistemul comunicațional tradițional găsea că procesul de comunicare și-a atins scopul în

momentul în care profesorul a reușit să-și transmită mesajul, eficiența sistemului comunicațional modern este influențată de capacitatea emițătorului de a-și adapta repertoriul la repertoriile receptorilor. Rigiditatea mesajului specific comunicării tradiționale este înlocuită cu atmosfera de colaborare, încredere, apropiere afectivă, empatie, pentru ca educatul să poată expune cu încredere opinii diferite de cele ale profesorului sau ale colegilor, cauzate de experiențele personale diferite; să-și poată exprima temerile și preferințele fără a fi etichetat. Totodată, sistemul comunicațional modern se concentrează pe mai multe aspecte ale comunicării – limbajul verbal, nonverbal, paraverbal [3, pp. 47-73].

Observăm deci, modul în care comunicarea educațională contemporană preia din experiența pedagogică anterioară așa aspecte precum: relaționarea cu familia și comunitatea; învățarea pe orizontală și pe verticală; învățarea etapizată în funcție de vârstă; utilizarea jocului ca metodă didactică etc. Cât privește comunicarea din perspectiva managementului clasei de elevi, astăzi profesorul își asumă rolul de lider-îndrumător, apelează la evaluări orale și scrise (în funcție de vârsta educatului), evită practicile punitive. Din perspectiva mijloacelor de comunicare pe care le folosește cadrul didactic, se păstrează tabla pentru scriere, ilustrațiile, cărțile etc., iar ca noutate servesc mijloacele moderne (calculatorul, videoproiectorul, tabla interactivă, aparatura de laborator etc.). De asemenea, s-au înnoit metodele și tehnicile didactice (*Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Schimbă perechea, Proiectul* etc.). În relaționarea cu familia și societatea, pe lângă interacțiunea directă și scrisă, sunt folosite mijloacele virtuale de comunicare (rețele de socializare, bloguri etc.), precum și spațiul extrașcolar: copiii desfășoară activități împreună cu părinții, în parteneriat cu alte instituții sau ONG-uri (poliție, pompieri, medici; activități de ecologizare, voluntariat etc.), merg în excursii. În aceeași categorie se înscriu măsurile de consiliere a copiilor împreună cu părinții, prelegerile publice, serbările, atelierile de lucru etc.

În concluzie: Comunicarea educațională a vizat dintotdeauna relația dintre școală, familie și comunitate, solicitând implicarea pleneră a tuturor actorilor educaționali. De-a lungul timpului, aceasta a suferit numeroase transformări ca reacție la un curent anterior de gândire. De exemplu, autoritatea spartană a fost substituită de blândețea medievală, stilul autoritar a fost înlocuit cu stilul *laissez-faire* – un stil democratic, iar orientarea învățământului spre toți copiii, indiferent de sex, a venit ca reacție la orientarea acestuia exclusiv spre băieți. Pe de altă parte, istoria a consolidat, prin numeroasele experiențe pedagogice, o serie de metode clasice durabile și a promovat programe școlare, mijloace didactice, forme de organizare a procesului de învățământ inovative.

În calitate de recomandări, în vederea optimizării comunicării educaționale, optăm pentru: acordarea unei atenții sporite comunicării nonverbale și paraverbale în activitatea pedagogică; relaționarea periodică cu familia și comunitatea; accesibilizarea limbajului; manifestarea empatiei în relația de comunicare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bârsănescu Ș. (coord.) Istoria pedagogiei. București: EDP, 1970. 247 p.
2. Cazan C.M. Istoria pedagogiei. București: Pro Universitaria, 2017. 125 p.
3. Cerghit I. Sisteme de instruire alternative și complementare. București: Aramis, 2002. 316 p.
4. Dobrescu P., Bârgăoanu A., Corbu N. Istoria comunicării. București: Comunicare.ro, 2007. 357 p.
5. Dumitru A. Istoria logicii. Vol. I. București: Editura Tehnică, 1993. 410 p.
6. Guțu Gh. Dicționar latin-român. București: Editura Științifică, 1993. 470 p.
7. Nicola I. Tratat de pedagogie școlară. București: EDP, 1996. 485 p.
8. Nuță A. Abilități de comunicare. București: SPER, 2004. 127 p.
9. Pârvu I. Filosofia comunicării. București: Comunicare.ro, 2000. 198 p.
10. Pătruță T. Limbajul și specificitatea comunicării educaționale. În: Sinaci M., Măduță C. (coord.) Comunicare, cultură și societate: de la teorie la practică. Culegere de studii. Vol. II. Arad: Trivent Publishing, 2018, pp. 37-46.
11. <https://www.scribd.com/document/55263588/Curs-Managementul-Clasei> (Accesat la 15.03.2020)